

УДК 658.78:004.9

DOI 10.5281/zenodo.15101877

ПОПОВА Татьяна Александровна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ

В статье рассмотрены особенности организации работы склада в современной экономике с учетом использования различных цифровых технологий. Отмечается, что в условиях растущей конкуренции предприятия сталкиваются с необходимостью оптимизации бизнес-процессов, а также, что одним из наиболее эффективных способов является автоматизация складских процессов.

Проведено исследование структуры грузооборота по видам транспорта и динамики перевозок грузов в Российской Федерации. Выявлено, что предприятия РФ продолжают активную цифровизацию транспортных и складских процессов. Повышение объема перевозок и грузооборота в стране определяет необходимость повышения эффективности работы предприятий, что непосредственно связано и с использованием современных цифровых технологий в сфере транспортировки и складирования.

Также в статье проведен обзор цифровых инструментов, помогающих оптимизировать процессы управления складом. Сделаны выводы о проблемах цифровизации логистической деятельности предприятий в современных условиях. Исследованы проблемы повышения эффективности работы складских логистических систем, а также мероприятия по совершенствованию технологических процессов работы склада за счет использования цифровых технологий. Выявлены наиболее популярные способы цифровизации деятельности склада в системе сбора и комплектации товаров, дана характеристика популярным цифровым технологиям, таким как дроны, радиошаттлы и роботы-автомобили. Определены проблемы внедрения цифровых технологий в деятельность предприятий, а именно высокие затраты на внедрение, сложность интеграции в существующие системы, возможные технические неполадки, риски кибератак, недостаток высококвалифицированного персонала, ограниченная гибкость систем и так далее. Сделаны выводы о влиянии применения цифровых технологий на улучшение эффективности работы склада, сокращения времени на обработку заказов и минимизацию вероятности ошибок. Отмечено, что успешная цифровизация склада требует комплексного подхода, включающего не только внедрение технологий, но и переобучение персонала, оптимизацию складских процессов и интеграцию с другими системами предприятия. Автором доказана необходимость повышения эффективности работы склада за счет применения современных цифровых технологий в оптимизации логистических процессов и операций.

Ключевые слова: логистика, складская деятельность, цифровые технологии, инновационные технологии, электронный обмен данными, дроны, RFID-метки, роботизация.

Введение. Одна из самых актуальных тем в области логистики и управления цепями поставок – организация работы склада и применение цифровых технологий в складировании. В условиях стремительно меняющегося рынка и возрастающей конкуренции, эффективное управление складскими процессами становится не просто желанием, а необходимостью для достижения успеха.

Современные технологии открывают перед нами беспрецедентные возможности для оптимизации складских операций. Автоматизация процессов, применение систем управления складом (WMS), использование RFID-технологий и сканеров штрих-кодов позволяют не только ускорить обработку заказов, но и значительно повысить точность учета и минимизировать ошибки. Цифровые решения обеспечивают прозрачность на каждом этапе движения товаров, что является критически важным для своевременного реагирования на изменения спроса и повышения общей эффективности бизнеса.

Необходимо проводить исследования и рассматривать лучшие практики и кейсы успешного внедрения цифровых технологий на складах, выявлять основные проблемы, стоящие перед логистикой в сфере складирования, и выработать рекомендации по организации работы склада в современных условиях. Предпринимателям ДНР необходимо двигаться вперед, используя цифровые инструменты для совершенствования складских процессов и достижения конкурентных преимуществ.

Складирование – это процесс хранения товаров в течение определенного периода времени, который предполагает использование складских помещений, оборудования и технологий. Склад выступает переходным пунктом между производством и сбытом, и его основная задача – обеспечить сохранность и доступность товара.

Основным элементом логистических систем разных уровней являются склады, поэтому поиск решений по улучшению материальных потоков на складах является актуальной проблемой, требующей исследований и решений.

Анализ последних исследований и публикаций по теме исследования показал, что в последние годы ученые все более активно исследуют влияние цифровых технологий на складскую логистику, осознавая их потенциал для оптимизации процессов и повышения эффективности. Цифровизация, включая автоматизацию, аналитические инструменты и Интернет вещей, радикально изменяет подход к управлению цепочками поставок.

Современные исследования подчеркивают важность внедрения технологий, таких как системы управления складом (WMS), которые позволяют улучшить контроль за запасами и сократить время обработки заказов. Интеллектуальные транспортные системы и роботы, способные обрабатывать и перемещать товары, становятся ключевыми факторами в сокращении затрат и повышении скорости выполнения операций.

Научные работы также акцентируют внимание на сфере больших данных и машинного обучения, которые открывают новые горизонты для предсказательной аналитики. Это позволяет компаниям более точно планировать потребности, оптимизируя запасы и снижая издержки. Исследования показывают, что интеграция цифровых технологий не только повышает эффективность, но и способствует повышению уровня обслуживания клиентов, что становится важным конкурентным преимуществом в условиях современной экономики.

К числу исследователей, освещающих вопрос цифровизации складских процессов, можно отнести Лобанову А.А., Васильеву В.А. [2], Кольган М.В. [3], Маткаримова А.И. [4], Ланковскую Н. [7]. Лунина В.Ю. и Пулатов М.М. освещают вопросы, связанные с повышением качества управления логистическими системами на основе внедрения цифровых технологий [3; 10; 18]. Статьи Ильиной Т.А. [6] и Юсупова Р. [21] посвящены внедрению технологии RTID и системе «умный склад». В монографии Никишова С.И. рассматривается цифровая трансформация логистики в целом [19].

Большое количество работ, посвященных различным вопросам цифровизации логистики и ее отдельных отраслей, свидетельствует о важности данного вопроса и необходимости его дальнейшего исследования для обеспечения развития экономики региона и государства в целом.

Целью исследования является анализ организации работы современного склада с

применением цифровых технологий и разработка рекомендаций по их эффективному внедрению в деятельность предприятий.

Материалы и методы. В последние десятилетия наблюдается стремительный рост интереса к цифровым технологиям в складской логистике, что обусловлено рядом направлений научной мысли. Во-первых, концепция индустриализации 4.0, подразумевающая интеграцию информационных технологий и автоматизации процессов, стала краеугольным камнем для исследователей. Она открывает новые горизонты для оптимизации складских операций, сокращения времени обработки заказов и повышения точности управления запасами.

Во-вторых, исследования в области больших данных и аналитики значительно обогатили подходы к прогнозированию спроса и управлению рисками. Использование алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет обрабатывать огромные объемы информации, выявляя скрытые паттерны и тенденции.

Кроме того, внимание к экосистемным моделям логистики подчеркивает важность устойчивого развития и минимизации углеродного следа, подбирая оптимальные технологии для автоматизации и энергосбережения. В сумме, эти направления образуют комплексное и многогранное поле исследований, служащее основой для внедрения цифровых технологий в современную складскую логистику, что находит отражение в ряде прикладных и теоретических исследований.

Результаты. В современном мире организация процессов на складе стала одним из важнейших экономических факторов. Эффективность склада напрямую влияет на скорость доставки товара, удовлетворенность клиентов и общий результат работы компании. С развитием цифровых технологий и автоматизации процессов компании начали внедрять новейшие подходы к оптимизации складских операций. В данной статье рассматриваются современные цифровые технологии, которые помогают организовать складские операции и их влияние на эффективность логистики.

Анализ структуры и динамики перевозки грузов в РФ по данным Росстата (пункт 1.24.1. «Перевозка грузов и грузооборот по видам транспорта общего пользования» ФПСР) по состоянию на 1 марта 2024 г. (рис. 1-2, табл. 1) позволяет сделать вывод, что перевозки осуществляются преимущественно автомобильным транспортом [1].

Автомобильный транспорт в основном используется для перевозок на короткие и средние расстояния, что говорит о том, что для эффективного использования подвижного состава необходимо развивать современные складские терминальные комплексы.

Стоит отметить, что роль воздушного транспорта в транспортном процессе как самого дорогостоящего вида транспорта существенно снижается [1].

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ за 2023 год, цифровизация складских процессов в РФ продолжается. В «Мониторинге цифровой трансформации бизнеса» представлено, что 77,2% из 4 тысяч исследованных компаний до 2025 года запланировали внедрить в работу технологии искусственного интеллекта, например, компьютерное зрение или распознавание речи, а 68,1% – технологии сбора, обработки, анализа больших данных. При этом 51,4% организаций назвали логистику и склад сферами, которые будут подвержены изменениям под влиянием цифровых технологий до 2025 года [2].

По данным мониторинга, самой популярной цифровой технологией (во всех отраслях, кроме строительства) оказались системы автоматизации бизнес-процессов (ERP, CRM и подобные). Такие системы применяют 75,7% компаний, использующих цифровые технологии.

Современный крупный склад – это сложная техническая конструкция, состоящая из нескольких различных подсистем (строительный комплекс, набор обрабатываемых товаров, система информационного обеспечения и т.д.) и элементов определенной

структуры, которые объединяются для выполнения определенных операций по преобразованию материалов [3].

Рис 1. Структура перевозки грузов в январе – декабре 2023 г., % [1]

Таблица 1. Перевозка грузов по видам транспорта, миллионов тонн *

Вид транспорта	2022 г.	2023 г.	2023 г. в % к 2022 г.
Транспорт – всего	8 664,4	8 656,7	99,9
в том числе транспорт отраслей Минтранса России	7 591,6	7 596,9	100,1
из них коммерческие	3 549,7	3 792,6	106,8
железнодорожный	1 236,4	1 235,3	99,9
автомобильный	6 210,9	6 224,9	100,2
в том числе на коммерческой основе	2 168,8	2 420,6	111,6
морской	27,6	32,9	119,4
внутренний водный	116,4	103,43	88,83
воздушный	0,606	0,467	77,1
транспорт других ведомств	1 072,8	1 059,7	98,8
трубопроводный			

* ист. [1].

Хорошо налаженная складская деятельность положительно влияет на сокращение логистических издержек. Именно поэтому применение современных технологий является

важной задачей для организации работы современного склада.

Рис. 2. Динамика перевозок грузов в январе-декабре 2023 г. в Российской Федерации, % (по данным Министерства транспорта РФ) [1]

Инновации, используемые в складской логистике, можно разделить на две категории:

- нововведения в системе сбора «Товары для человека»;
- инновации в системе комплектации «Человек к товару».

Категория 1 включает такие технологии, как использование дронов, радиощаттлов и роботов-автомобилей.

Дрон – это беспилотный летательный аппарат, который по своей сути является транспортным средством. Складская логистика представляет собой один из ключевых элементов эффективного управления цепями поставок, обеспечивающего бесперебойное движение товаров от производства до потребителя. С развитием технологий и увеличением объемов онлайн-продаж, потребности в оптимизации складских процессов стали более актуальными, чем когда-либо. В этом контексте дроны, или беспилотные летательные аппараты, представляют собой инновационное решение, способное значительно повысить эффективность и скорость обработки грузов на складах.

Дроны могут выполнять множество функций в контексте складской логистики, включая инвентаризацию, транспортировку и доставку товаров. Одна из основных задач, с которой сталкиваются склады, – это необходимость постоянного учета наличия товаров. Традиционные методы инвентаризации часто требуют значительных временных затрат и трудовых ресурсов. Дроны, оснащенные камерами и RFID-считывателями, могут выполнять инвентаризацию значительно быстрее и с высокой точностью, сканируя при помощи сенсоров большие участки склада за короткий промежуток времени.

Кроме того, дроны могут использоваться для перемещения небольших партий товаров между складами или в пределах одного склада. Это особенно актуально на больших логистических центрах, где традиционные методы транспортировки, такие как погрузчики, могут быть менее эффективны и увеличивать вероятность повреждений.

Одним из основных преимуществ использования дронов в складской логистике является сокращение времени, необходимого для выполнения операций. Дроны способны значительно ускорить процессы доставки и инвентаризации, что позволяет сократить общий цикл обработки заказов. Это, в свою очередь, положительно сказывается на удовлетворенности клиентов, что имеет критическое значение в условиях растущей конкуренции на рынке.

Кроме того, дроны могут снизить затраты на трудозатраты, так как их использование позволяет сократить количество сотрудников, необходимых для выполнения рутинных операций. Это не только экономит средства, но и позволяет сосредоточить человеческие ресурсы на более сложных и творческих задачах, таких как планирование и управление запасами.

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение дронов в складскую логистику сталкивается с рядом проблем. Во-первых, существуют вопросы соблюдения регуляторных норм. В большинстве стран использование дронов регулируется строгими правилами, которые могут ограничивать их использование в определенных зонах или на определенных высотах.

Во-вторых, необходима значительная инфраструктура для обеспечения безопасной эксплуатации дронов, включая зоны взлета и посадки, а также системы управления воздушным движением, чтобы избежать столкновений и обеспечить безопасность работы.

Кроме того, существует потребность в совершенствовании технологий, таких как алгоритмы навигации, чтобы дроны могли эффективно работать в сложных условиях склада, насыщенных различными препятствиями.

Таким образом, дроны в складской логистике представляют собой мощный инструмент, способный трансформировать традиционные методы управления запасами и обработки заказов. С их помощью можно повысить эффективность операций, сократить время обработки и уменьшить затраты. Однако для успешного внедрения данной технологии необходимо преодолеть ряд вызовов, включая регуляторные ограничения и технические препятствия. В конечном итоге, инновации в области беспилотных летательных аппаратов могут стать ключевым фактором, определяющим будущее складской логистики и способствующим формированию более эффективных и устойчивых цепей поставок в условиях глобализованного рынка.

В качестве примера практического применения дронов в логистике в России можно привести компанию «ДоДо-Пицца», которая осуществила доставку пиццы при помощи дрона. Но, к сожалению, власти оштрафовали компанию за незаконное использование воздушного пространства. Возможно, поэтому доставку рассматривают в большей степени как шоу, а не реальный коммерческий проект. Таким образом, власти отбили желание у других компаний, кроме «Почты России», заниматься внедрением новой технологии в свою деятельность. При этом дрон «Почты России», который должен был показать миру выгоду доставки заказа по воздуху, к сожалению, с трудом взлетел и разбился [8].

Радиочелноки представляют собой автоматизированные устройства, которые могут перемещаться по заданному маршруту с помощью радиосигналов. Радиочелнок, радиошаттл – это автоматическая тележка, способная транспортировать поддон внутри каналов глубоких (набивных) стеллажных конструкций и управляемая с помощью пульта дистанционного управления на базе мобильного устройства (смартфона, планшета) или настольного компьютера. Они оснащены датчиками и системами управления, позволяющими им эффективно взаимодействовать с другими элементами логистической системы, такими как конвейеры, автоматические системы хранения и управления запасами (AS/RS).

Радиочелноки используют различные технологии для навигации и перемещения. Его использование существенно сокращает количество операций при разгрузке и погрузке товара и позволяет оптимизировать полезное складское пространство. Наиболее распространенными являются технологии на основе лазерного сканирования, магнитных меток и радиоустройств. Эти устройства могут выполнять ряд задач, таких как транспортировка товаров, доставка компонентов к рабочим местам и сборка заказов. Системы управления радиочелноками обеспечивают координацию их движений, что позволяет избежать столкновений и оптимизировать маршруты. Один радиочелнок может перемещать до 50 поддонов в час [4].

Преимущества радиочелноков в складской логистике:

1. **Повышение эффективности.** Использование радиочелноков позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на перемещение грузов внутри склада. Автоматизация этих процессов освобождает сотрудников от рутинной работы и позволяет им сосредоточиться на более важных задачах. Кроме того, радиочелноки могут функционировать круглосуточно, что приводит к увеличению общей производительности.

2. **Снижение издержек.** Автоматизация процессов с помощью радиочелноков способствует снижению labor costs и сокращению необходимости в больших складских помещениях. Благодаря повышенной скорости и точности обработки заказов, компании могут сократить свои издержки и повысить рентабельность.

3. **Гибкость.** Радиочелноки могут быть легко интегрированы в существующую логистическую инфраструктуру и адаптированы под изменяющиеся потребности компании. Это делает их универсальным инструментом для разнообразных отраслей, от производства до дистрибуции.

4. **Повышение безопасности.** Автоматизация процессов позволяет минимизировать риск человеческой ошибки, что, в свою очередь, снижает вероятность травматизма на рабочем месте. Радиочелноки, оснащенные современными системами безопасности, способны избегать столкновений и обеспечивать защиту как для сотрудников, так и для груза.

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение радиочелноков не лишено трудностей. Одной из главных проблем является высокая стоимость первоначальных инвестиций в автоматизацию и оборудование. Кроме того, требуется обучение сотрудников для работы с новыми технологиями. Также стоит учитывать необходимость интеграции радиочелноков с существующими информационными системами предприятия.

Таким образом, радиочелноки или радиочелноки представляют собой перспективное решение для оптимизации логистических процессов. Они обеспечивают высокий уровень эффективности, гибкости и безопасности, однако их внедрение требует тщательной проработки и инвестиций. В условиях растущей конкуренции на рынках транспортировки и складирования, использование радиочелноков может стать важным шагом к повышению конкурентоспособности предприятий. В ближайшие годы ожидается, что данная технология продолжит развиваться, предлагая новые решения для современных логистических вызовов.

Роботы в складской логистике могут быть классифицированы на несколько категорий: автоматизированные штабелеры, мобильные роботизированные системы и системы хранения с использованием роботизированных манипуляторов.

1. *Автоматизированные штабелеры* используются на складе для поднятия и перемещения грузов. Эти системы способны выполнять задачи с высокой точностью и скоростью, что снижает вероятность человеческой ошибки и ускоряет процессы.

2. *Мобильные роботизированные системы*, такие как автоматические поддоны и AGV (Automated Guided Vehicles), позволяют перемещать товары между различными

зонами склада. Эти роботы могут работать в комплекте с системами управления складом (WMS), что обеспечивает оптимизацию маршрутов перемещения и уменьшение времени обработки заказа.

3. *Роботизированные манипуляторы* активно используют для упаковки и сортировки товаров. Они способны обрабатывать большое количество продуктов за короткое время и могут настраиваться под различные размеры и формы упаковки.

Внедрение роботов в складскую логистику приносит множество преимуществ. Во-первых, автоматизация процессов позволяет значительно снизить трудозатраты и повысить общую эффективность работы склада. Снижение зависимости от человеческого труда также важное преимущество, особенно в условиях нехватки рабочей силы.

Во-вторых, роботы обеспечивают более высокую точность обработки данных и уменьшение числа ошибок. Это особенно актуально для таких процессов, как управление запасами и сборка заказов. Использование технологий позволяет значительно сократить время доставки товаров и повысить уровень обслуживания клиентов.

Кроме того, роботизированные системы способны работать круглосуточно, что увеличивает производительность и позволяет складам адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Тем не менее, внедрение роботизированных технологий сопряжено с рядом вызовов. Во-первых, высокая стоимость начальных инвестиций может стать серьёзным барьером для многих предприятий, особенно для малых и средних бизнесов. Необходимо учитывать не только затраты на покупку оборудования, но и расходы на его обслуживание и обучение персонала.

Во-вторых, интеграция роботизированных систем требует тщательной планировки и адаптации существующих процессов. Санкция неправильной реализации может привести к снижению эффективности и даже к убыткам. Важно, чтобы компании имели четкую стратегию внедрения, что потребует от них серьезных аналитических усилий.

С учетом текущих тенденций, можно с уверенностью сказать, что будущее складской логистики будет тесно связано с развитием робототехники. Ожидается, что технологии будут продолжать эволюционировать, повышая свою эффективность, снижая затраты и обеспечивая еще большую автоматизацию процессов.

Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения также откроет новые возможности для роботизации склада, позволяя системам не только выполнять рутинные задачи, но и принимать решения на основе анализа данных. Это позволит более эффективно управлять запасами и прогнозировать спрос.

Можно сделать вывод, что роботы в складской логистике представляют собой важный инструмент, способный изменить основные принципы работы логистических цепочек. Несмотря на вызовы и ограничения, с которыми сталкиваются компании при внедрении этих технологий, преимущества от их использования очевидны. В ближайшие годы можно ожидать ускоренного развития и роста интеграции роботизированных систем в складскую логистику, что, безусловно, будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности бизнесов. Развитие робототехники и смежных технологий обещает значительно изменить облик этой ключевой отрасли экономики.

Роботы складских операций уже активно используются на складах Amazon. Там активно работают роботы-погрузчики. FedEx Ground использует автономные самоуправляемые грузовики для перемещения крупных товаров на своем складе.

Робомобили хорошо ориентируются на складе, благодаря датчикам. Самый интересный пример использования роботов – курьерская служба DHL. DHL использует на своих складах автоматизированные манипуляторы, которые понимают базовый язык жестов и легко обучаются. Эти роботы помогают работникам упаковывать товары, что

повышает производительность на 10–15% [19].

Также примером успешной интеграции цифровых технологий в складскую логистику предприятия является Amazon Robotics – автономная система управления складскими роботами. Роботы перемещают полки с товарами к рабочим станциям, значительно ускоряя процесс сборки заказов на складах, уменьшая риски ошибок, связанных с человеческим фактором в компании Amazon. Согласно отчету компании, «более 200 000 роботов работают в складах Amazon по всему миру» [10].

Китайский гигант интернет-торговли – Alibaba Group на одном из крупнейших «умных складов» используется большое количество мобильных роботов Quicktron, которые полностью заменили людей в задачах, связанных с перемещением товаров. Роботы способны поднимать грузы весом до 500 кг, умеют разворачиваться на месте, двигаются от стеллажа к стеллажу по оптимальным маршрутам, эффективно объезжают любые препятствия и не сталкиваются друг с другом, благодаря специальным сенсорам. Взаимодействие между роботами организовано через беспроводную сеть Wi-Fi, работающую на всей территории склада. При низком заряде аккумулятора каждый робот автоматически отправляется на свою зарядную станцию – человек им нужен только для общего контроля работы и периодического технического обслуживания. Как утверждают представители Alibaba Group, общая эффективность работы склада в городе Хучжоу после превращения его в «умный» и полной роботизации увеличилась в 3 раза. Это позволило свести к минимуму логистические издержки в конечной стоимости товаров и сделать их еще более конкурентоспособными [21; 23].

В качестве российского опыта можно привести компанию X5 Group, управляющую сетями розничных продуктовых магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», с 2019 года в ряде своих распределительных центров использует сортировочных роботов Geek+ S20. При этом система также работает с участием человека: на станциях загрузки операторы-люди «набрасывают» отдельные товары на платформы роботов, которые затем транспортируют их и сбрасывают в специальные накопители (шуты) по направлениям отгрузки [21; 23].

Инновации в системе личного сбора включают RFID, очки SMART и технологию Pick-by-Voice.

RFID радиочастотная идентификация – это современная технология идентификации объектов, основанная на использовании радиочастотного электромагнитного излучения для автоматического считывания и записи на устройство расчетных и управляющих данных [19].

Система RFID состоит из RFID-метки, RFID-считывателей, RFID-антенны и программного обеспечения и очень дорога, поэтому используется только на крупных складах.

RFID-система довольно проста в использовании – к каждой единице товара прикрепляется специальная этикетка, на которой зашифрована вся информация: вес, объем, дата погрузки или разгрузки, основные складские параметры. Выход со склада имеет металлическую рамку с чувствительными RFID-датчиками. Они сканируют идентификаторы каждого пакета, проходящего через порт, и отправляют информацию в общую базу данных.

Авторами статьи «Цифровизация логистических процессов российских предприятий на основе внедрения технологии RFID» Ильиной Т.А. и Кириной Д.Н. была проведена оценка снижения издержек при внедрении RFID-технологии в сравнении с системой штрих-кодирования, которая в настоящее время получила очень широкое распространение в сфере складской логистики. Основные показатели этой оценки представлены в табл. 2 [6].

Таблица 1. Оценка снижения издержек при внедрении RFID-технологии *

Затраты на организацию логистических процессов	Штрих-кодирование	RFID-технология
Средняя стоимость одной ошибки	1200	1200
Операций в месяц, шт.	110 000	110 000
Потери в месяц от ошибок организации, %	0,54	0,04
Потери в месяц, руб.	712 800	52 800
Количество отгружаемой техники в день, шт.	15	15
Количество отгружаемой продукции, ед.	150	150
Время на приемку 1 техники, мин.	30	2
Время на инвентаризацию 1 техники, мин.	30	2
Время на отгрузку 1 техники, мин.	30	2
Стоимость нормо-часа сотрудника, руб.	900	900
Сумма затрат на отработку 1 техники, руб.	1350	90
Затраты на обработку техники в месяц, руб.	607 500	40 500
Стоимость 1 бирки маркировки, руб./шт.	2	30
Затраты на маркировку, руб./мес.	9 000	80 000
Затраты на маркировку, руб./год	108 000	960 000
Сумма затрат в год, руб.	15 951 600	10 659 600
Сокращение издержек при внедрении RFID-технологии в год, руб.	5 292 000	

* ист. [6].

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности использования цифровых технологий в логистике и подтверждают гипотезу о необходимости внедрения в деятельность современных предприятий новых технологий и методов.

Технология SMART – очки дополненной реальности. DHL начала внедрять очки дополненной реальности для работников склада, занимающихся комплектацией товаров. Они помогают сборщику быстрее собрать заказ, показывая всю необходимую информацию о товаре, т.е. где находится нужный товар и в какую ячейку его следует поместить. При этом руки сотрудника всегда остаются свободными от бумаг или мобильных терминалов. Опыт DHL по внедрению очков дополненной реальности показал рост операционной эффективности на 25%.

Технология голосового набора (PIT Vocamate Interactive) – это новый высокоэффективный метод автоматической идентификации на складе (голосовое управление складскими операциями). Этот метод отбора заказов успешно применяется в X5 RETAIL GROUP. Компьютер направляет работника через гарнитуру и показывает маршрут при выполнении стандартных задач по сбору мусора. Руки сотрудника остаются свободными от бумаг или мобильного терминала [5].

Обратная связь позволяет отслеживать ход процесса в режиме реального времени. После завершения сборки компьютер отправляет освободившемуся пользователю новый заказ. Процесс становится проще и быстрее, производительность увеличивается на 15-30%, а ошибки комплектации приближаются к 0% (не более 2-5 ошибок на 100 000 строк), сокращаются сроки сборки заказов и растет пропускная способность склада. При этом компании делают выводы о снижении расходов на складскую обработку заказов, на штат персонала, на управление процессами и потерь от пересортов и ошибок.

Цифровизация складской логистики повышает точность и ускоряет обработку данных; позволяет оптимизировать расположение товаров на складе; улучшить

коммуникацию и координацию между различными участниками цепочки поставок; внедрить эффективное управление и контроль выполнения заказов на складе; анализировать большие объемы данных для принятия эффективных решений в управлении запасами.

Современные цифровые технологии позволяют существенно улучшить организацию складских операций. Однако, несмотря на их преимущества, их внедрение может быть связано с рядом проблем, представленных в таблице 3.

Таблица 3. Проблемы внедрения цифровых технологий *

№	Наименование проблемы	Описание
1	Высокие затраты на внедрение	первоначальные инвестиции в технологии могут быть значительными; необходимость обучения персонала работе с новыми системами.
2	Сложность интеграции	проблемы интеграции новых технологий в существующие системы; необходимость адаптации бизнес-процессов к новым технологиям.
3	Технические неполадки	риски аппаратных или программных сбоев; зависимость от стабильности интернет-соединения, особенно в облачных решениях.
4	Кибербезопасность	риски кибератак на склады возрастают особенно при использовании облачных технологий; необходимость дополнительных мер безопасности для защиты данных.
5	Недостаток квалифицированного персонала	проблемы с наймом и обучением нужных сотрудников; недостаток специалистов, способных освоить новые технологии.
6	Сопrotивление переменам	возможное сопротивление сотрудников внедрению новых технологий; необходимость изменения культуры компании для успешной реализации.
7	Ограниченная гибкость	некоторые системы могут оказаться неспособными адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям; сложности масштабирования, если компания растет или нуждается в изменениях.
8	Управление данными	проблемы с качеством и количеством собираемой информации; трудности в обработке и анализе больших объемов данных.
9	Необходимость постоянного обновления	быстрые изменения в технологиях требуют постоянного обновления систем; дополнительные затраты на техническую поддержку и модернизацию.
10	Полная зависимость от технологий	риски, связанные с технологической зависимостью и снижением участия людей в процессах; возможные потери в случае сбоя системы.

* разработано автором на основе [2-22].

Данные вопросы необходимо учитывать при планировании и внедрении цифровых технологий складских операций, что минимизирует возможные риски и делает процессы более эффективными.

В современных условиях развития логистического бизнеса цифровизация складской логистики становится не только популярным, но и необходимым условием, что позволяет организациям повысить свою конкурентоспособность, снизить затраты и

улучшить качество обслуживания клиентов.

Обсуждение результатов. Таким образом, проведенные исследования выявили, что в современных условиях складская логистика претерпевает значительные изменения, благодаря внедрению цифровых технологий. Одним из ключевых аспектов является электронный обмен данными, который обеспечивает мгновенную передачу информации между участниками логистических процессов. Это позволяет значительно сократить время на обработку заказов и уменьшить вероятность ошибок. Дроны становятся важным инструментом для автоматизации складских операций. Они могут использоваться для инвентаризации, а также для доставки товаров непосредственно до конечного потребителя, что делает процесс более эффективным и экономичным. Увеличение точности и скорости операций – одна из главных задач, которые решаются с помощью применения данной технологии. Интеграция RFID-меток также играет значительную роль в автоматизации складского учёта. Эти метки позволяют отслеживать перемещение товаров в реальном времени и существенно повышают уровень контроля над запасами. Не менее важным является процесс роботизации, который предполагает внедрение автоматизированных систем для выполнения рутинных задач. Роботы способны не только снижать затраты на труд, но и повышать общую производительность складских операций, что, безусловно, ведет к улучшению общей эффективности логистических процессов.

Заключение. Использование различных цифровых технологий на современном складе, логистическом предприятии необходимо для увеличения эффективности и оптимизации всех процессов. Автоматизация складских операций с помощью специализированных программ и систем позволяет сократить время на обработку товаров, упростить учет и контроль за запасами, минимизировать ошибки и потери.

Организация складских операций с использованием современных цифровых технологий – важный шаг в повышении эффективности, снижении затрат и улучшении качества обслуживания клиентов. Интеграция систем WMS, технологий RFID, робототехники и аналитики позволяет создать высокоэффективную и адаптируемую логистическую систему.

Использование цифровых решений также позволяет повысить прозрачность и надежность логистических процессов, улучшить мониторинг и отслеживание поставок, оптимизировать маршруты доставки и управление транспортом. Это дает возможность оперативно реагировать на изменения в спросе и предложении, улучшить обслуживание клиентов и повысить конкурентоспособность предприятия на рынке.

В дальнейшем развитие этих технологий продолжится, что открывает перед компаниями новые возможности по оптимизации процессов и повышению конкурентоспособности на рынке. В целом, использование цифровых технологий на складе и логистическом предприятии позволяет значительно повысить производительность труда, уменьшить затраты и риски, а также улучшить качество обслуживания клиентов. Поэтому внедрение современных цифровых решений становится необходимым условием для успешного развития предприятия в условиях быстро меняющегося рынка.

Список литературы

1. Информационно-статистический бюллетень «Транспорт России» // Министерство транспорта Российской Федерации. Москва. 2023. – 42 с. – URL: <https://mintrans.gov.ru/file/505330?ysclid=m2boj4hqwh200874740> (дата обращения: 16.10.2024).
2. Лобанова, А.А. Технологии будущего в складской и транспортной логистике /

А.А. Лобанова, В.А. Васильева // Молодой ученый. – 2022. – № 34 (429). – С. 14-19. – URL: <https://moluch.ru/archive/429/94623/> (дата обращения: 16.10.2024).

3. Кольган, М.В. К вопросу определения условий перехода сферы товародвижения в цифровое пространство / М.В. Кольган // ПСЭ. – 2018. – №4 (68). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-opredeleniya-usloviy-perehoda-sfery-tovarodvizheniya-v-tsifrovoye-prostranstvo> (дата обращения: 29.10.2024).

4. Маткаримов, А.И. Цифровизация логистических операций в области хранения, обработки и транспортировки сельскохозяйственной продукции / А.И. Маткаримов, Йа. Пиркулыев, Д.Г. Бегджанов // Всемирный ученый. – 2023. – №13. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-logisticheskikh-operatsiy-v-oblasti-hraneniya-obrabotki-i-transportirovki-selskohozyaystvennoy-produktsii> (дата обращения: 29.10.2024).

5. Лунина, В.Ю. 3.1. Повышение качества управления логистическими системами на основе внедрения цифровых технологий / В.Ю. Лунина, Т.А. Попова // Цифровые технологии в решении проблем современности : монография. – Казань : Казанский государственный энергетический университет, 2023. – С. 238-246. – EDN SWCGED.

6. Ильина, Т.А. Цифровизация логистических процессов российских предприятий на основе внедрения технологии RFID / Т.А. Ильина, Д.Н. Кирина // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2020. – Т. 13, № 4. – С. 36–45. – URL: https://economy.spbstu.ru/userfiles/files/articles/2020/4/03_Ilina%2C-Kirina.pdf. – DOI: 10.18721/JE.13403 (дата обращения: 10.10.2024).

7. Ланковская, М. Практика использования цифровых технологий в складской логистике / М. Ланковская // Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2020. – №50-3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-ispolzovaniya-tsifrovoyh-tehnologiy-v-skladskoy-logistike> (дата обращения: 16.10.2024).

8. Дергачева, В. Перспективы развития цифровой логистики в России: умные контейнеры и склады, дроны / В. Дергачева, А.С. Попова // Стратегии бизнеса. – 2022. – №12. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-tsifrovoy-logistiki-v-rossii-umnye-konteynery-i-sklady-drony> (дата обращения: 16.10.2024).

9. Берко, А.К. Использование современных технологий как основа эффективного функционирования склада / А.К. Берко, Е.Н. Валиулина // Экономика : сб. науч. труд. ГОУ ВПО ДонАУиГС. – Донецк, 2023. – Вып. 32. – С.44-53. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=59720773> (дата обращения: 16.10.2024).

10. Пулатов, М.М. Угли. Цифровые технологии в логистике: преобразование сферы и воздействие на эффективность / М.М. Угли Пулатов // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2023. – №4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-logistike-preobrazovanie-sfery-i-vozdeystvie-na-effektivnost> (дата обращения: 16.10.2024).

11. Юсуфова, О.М. Анализ технологий цифровой логистики для автоматизации и сервисной интеграции складских процессов организации / О.М. Юсуфова, В.А. Шиболденков, А.А. Андреева // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-tehnologiy-tsifrovoy-logistiki-dlya-avtomatizatsii-i-servisnoy-integratsii-skladskih-protsessov-organizatsii> (дата обращения: 16.10.2024).

12. Гельманова, З.С. Трансформация складских операций на АО «QARMET» посредством умной системы управления / З.С. Гельманова, М.В. Коноваленко, А.С. Петровская, Н.Б. Турсинов, М.А. Латыпова // ELS. – 2024. – №6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-skladskih-operatsiy-na-ao-qarmet-posredstvom-umnoy-sistemy-upravleniya> (дата обращения: 16.10.2024).

13. Пантелеева, Т.А. Интеграция инструментов искусственного интеллекта в систему стратегического менеджмента агробизнеса / Т.А. Пантелеева // Продовольственная политика и безопасность. – 2021. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-instrumentov-iskusstvennogo-intellekta-v-sistemu>

strategicheskogo-menedzhmenta-agrobiznesa (дата обращения: 16.10.2024).

14. Бекмурзаев, И.Д. Совершенствование системы складской логистики в контексте «ИНДУСТРИЯ 4.0» / И.Д. Бекмурзаев, Р.Х. Акчурин, А.В. Молоков // Журнал прикладных исследований. – 2022. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-skladskoy-logistiki-v-kontekste-industriya-4-0> (дата обращения: 16.10.2024).

15. Волкова, А.А. Эволюция цифровых технологий, используемых в логистике / А.А. Волкова, Ю.А. Никитин, В.А. Плотников // Управленческое консультирование. – 2022. – №1 (157). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-tsifrovyyh-tehnologiy-ispolzuemyh-v-logistike> (дата обращения: 16.10.2024).

16. Арифджанова, Н.З. Исследование влияния цифровизации на управление логистическими компаниями / Н.З. Арифджанова // Экономика и социум. – 2023. – №4-1 (107). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyaniya-tsifrovizatsii-na-upravlenie-logisticheskimi-kompaniyami> (дата обращения: 16.10.2024).

17. Примаков, Н.В. Цифровая логистика как система развития экономики региона / Н.В. Примаков, В.Д. Мочеран // Научный журнал КубГАУ. – 2023. – №187. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-logistika-kak-sistema-razvitiya-ekonomiki-regiona> (дата обращения: 16.10.2024).

18. Лунина, В.Ю. Пути повышения эффективности деятельности склада на предприятии / В.Ю. Лунина, А.С. Дьяченко // Управление социально-экономическими системами, правовые и исторические исследования: теория, методология и практика : материалы международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, Брянск, 16–17 апреля 2019 года. – Брянск: Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2019. – С. 141-144. – EDN IRQSSG.

19. Евсеенко, П.П. Современные логистические технологии в складской деятельности / П.П. Евсеенко // Международный научный журнал «Молодой ученый». – 2021. – №5 (347). – URL: [file:///C:/Users/21FFF~1/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdge/Downloads/49ace75d-d1af-4b14-88c8-7c112dff1619/moluch_347_ch4_T18vbAj%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/21FFF~1/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdge/Downloads/49ace75d-d1af-4b14-88c8-7c112dff1619/moluch_347_ch4_T18vbAj%20(1).pdf) (дата обращения: 16.10.2024).

20. Брынцев, А.Н., Никишов С.И. Цифровые инновации в сфере логистики. – М.: ООО «Белый Ветер», 2023. – 174 с.

21. Юсупов, Р. «Умные склады» часть 2: реальные примеры реализации технологии и взгляд в будущее / Р. Юсупов // Автоматизация бизнеса «Синтек». – 2023. – URL: <https://sitec-it.ru/blog/robot/umnye-sklady-chast-2-realnye-primery-i-vzglyad-v-budushchee/> (дата обращения: 16.10.2024).

22. Minashkina, D. Decarbonizing warehousing activities through digitalization and automatization with WMS integration for sustainability supporting operations / D. Minashkina, A. Happonen // Book. – 2019. – URL: https://www.researchgate.net/publication/336284768_Decarbonizing_warehousing_activities_through_digitalization_and_automatization_with_WMS_integration_for_sustainability_supporting_operations (дата обращения: 16.10.2024).

23. Юсупов, Р. «Умный склад»: реальные примеры реализации технологии / Р. Юсупов, Р. Уметбаев // Управление качеством. – 2022. – №12. – URL: <https://panor.ru/articles/umnyy-sklad-realnye-primery-realizatsii-tehnologii/88102.html#> (дата обращения: 16.10.2024).

Попова Татьяна Александровна, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия

E-mail: popova_mil@mail.ru

ORCID: 0009-0004-2672-8865

AuthorID: 8146-1152

Поступила в редакцию 07.11.2024 г.

UDC 658.78:004.9

DOI 10.5281/zenodo.15101877

ПОПОВА Tatyana¹

¹ Donetsk Academy of Management and Public Administration, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283015

DIGITAL TECHNOLOGIES: THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT OF WAREHOUSE LOGISTICS

The article discusses the features of the organization of warehouse operation in the modern economy, taking into account the use of various digital technologies. It is noted that in conditions of growing competition, enterprises are faced with the need to optimize business processes, and also that automation of warehouse processes is one of the most effective ways. A study of the structure of cargo turnover by type of transport and the dynamics of cargo transportation in the Russian Federation has been conducted, it has been revealed that Russian enterprises continue to actively digitalize transport and warehouse processes. The increase in the volume of transportation and cargo turnover in the country determines the need to increase the efficiency of enterprises, which is directly related to the use of modern digital technologies in the field of transportation and warehousing.

The article also provides an overview of digital tools that help optimize warehouse management processes, and draws conclusions about the problems of digitalization of logistics activities of enterprises in modern conditions. The problems of increasing the efficiency of warehouse logistics systems, as well as measures to improve the technological processes of warehouse operation through the use of digital technologies, are investigated. The most popular ways of digitalizing warehouse activities in the system of collecting and completing goods are identified, and popular digital technologies such as drones, radio shuttles and robot cars are characterized. The problems of introducing digital technologies into the activities of enterprises are identified, namely, high implementation costs, complexity of integration into existing systems, possible technical problems, risks of cyber-attacks, lack of highly qualified personnel, limited flexibility of systems, and so on. Conclusions are drawn about the impact of the use of digital technologies on improving warehouse efficiency, reducing order processing time and minimizing the likelihood of errors. It is noted that successful digitalization of the warehouse requires an integrated approach, including not only the introduction of technologies, but also retraining of personnel, optimization of warehouse processes and integration with other enterprise systems. The author proves the need to improve the efficiency of the warehouse through the use of modern digital technologies in optimizing logistics processes and operations.

Key words: *logistics, warehousing, digital technologies, innovative technologies, electronic data exchange, drones, RFID-tags, robotics.*

References

1. *Transport of Russia (2023)*. Information and statistical bulletin. Ministry of Transport of the Russian Federation. Moscow. 42. (In Russian).
2. Lobanova, A.A., Vasil`eva, V. A. (2022) [Technologies of the future in warehouse and transport logistics]. *Molodoj uchenyj = A young scientist*. 34 (429), 14-19. (In Russian).
3. Kol`gan, M.V. (2018) [On the issue of determining the conditions for the transition of the sphere of goods movement into the digital space]. *Problemy` sovremennoj e`konomiki = Problems of the modern economy*. 4 (63). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/k->

voprosu-opredeleniya-usloviy-perehoda-sfery-tovarodvizheniya-v-tsifrovoye-prostranstvo (date of application: 29 October 2024). (In Russian).

4. Matkarimov, A.I., Pirkuly`ev, Ja., Begdzhanov, D.G. (2023) [Digitalization of logistics operations in the field of storage, processing and transportation of agricultural products]. *Vsemirny`j ucheny`j = World Scientist*. 13. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-logisticheskikh-operatsiy-v-oblasti-hraneniya-obrabotki-i-transportirovki-selskohozyaystvennoy-produktsii> (date of application: 29 October 2024). (In Russian).

5. Lunina, V.Yu., Popova, T.A. (2023) *Improving the quality of logistics systems management based on the introduction of digital technologies. Digital technologies in solving modern problems : a monograph*. Kazan : Kazan State Energy University. 238-246. EDN SWCGED. (In Russian).

6. Il`ina, T.A., Kirina, D.N. (2020) [Digitalization of logistics processes of Russian enterprises based on the introduction of RFID technology]. *Nauchno-texnicheskie vedomosti SPbGPU. E`konomicheskie nauki = Scientific and Technical Bulletin of St. Petersburg State University. Economic sciences*. 13. 4. 36-45. DOI: 10.18721/JE.13403. Retrieved from: https://economy.spbstu.ru/userfiles/files/articles/2020/4/03_Ilina%2C-Kirina.pdf (date of application: 10 October 2024). (In Russian).

7. Lankovskaya, M. (2020) [The practice of using digital technologies in warehouse logistics]. *Norwegian Journal of Development of the International Science*. 50-3. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-ispolzovaniya-tsifrovyyh-tehnologiy-v-skladskoy-logistike> (date of application: 16 October 2024). (In Russian).

8. Dergacheva, V., Popova, A.S. (2022) [Prospects for the development of digital logistics in Russia: smart containers and warehouses, drones]. *Strategii biznesa = Business strategies*. 12. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-tsifrovoy-logistiki-v-rossii-umnye-konteynery-i-sklady-drony> (date of application: 16 October 2024). (In Russian).

9. Berko, A.K., Valiulina, E.N. (2023) [The use of modern technologies as the basis for the effective functioning of the warehouse]. *E`konomika : sb. nauch. trud. GOU VPO DonAUiGS = Economics : collection of scientific works. FSBEI HE «DAMPA»*. 32. 44-53. Retrieved from: <https://elibrary.ru/item.asp?id=59720773> (date of application: 16 October 2024). (In Russian).

10. Pulatov, M.M. Ugli (2023) [Digital technologies in logistics: transformation of the sphere and impact on efficiency]. *Cifrovaya e`konomika = The digital economy*. 4. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-logistike-preobrazovanie-sfery-i-vozdeystvie-na-effektivnost> (date of application: 16 October 2024). (In Russian).

11. Yusufova, O.M., Shiboldenkov, V.A. & Andreeva, A.A. (2020) [Analysis of digital logistics technologies for automation and service integration of the organization's warehouse processes]. *Voprosy` innovacionnoj e`konomiki = Issues of the innovative economy*. 3. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-tehnologiy-tsifrovoy-logistiki-dlya-avtomatizatsii-i-servisnoy-integratsii-skladskih-protsessov-organizatsii> (date of application: 16 October 2024). (In Russian).

12. Gel`manova, Z.S., Konovalenko, M.V., Petrovskaya, A.S., Tursy`nov, N.B., Laty`pova, M.A. (2024) [Transformation of warehouse operations at QARMET JSC through a smart management system]. *ELS*. 6. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-skladskih-operatsiy-na-ao-qarmet-posredstvom-umnoy-sistemy-upravleniya> (date of application: 16 October 2024). (In Russian).

13. Panteleeva, T.A. (2021) [Integration of artificial intelligence tools into the agribusiness strategic management system]. *Food policy and security = Prodovol`stvennaya politika i bezopasnost`*. 2. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya->

[instrumentov-iskusstvennogo-intellekta-v-sistemu-strategicheskogo-menedzhmenta-agrobiznesa](#) (date of application: 17 October 2024). (In Russian).

14. Bekmurzaev, I.D., Akchurin, R.X., Molokov, A.V. (2022) [Improvement of the warehouse logistics system in the context of "INDUSTRY 4.0"]. *Journal of Applied Research = Zhurnal prikladny`x issledovaniy.* 2. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-skladskoy-logistiki-v-kontekste-industriya-4-0> (date of application: 17 October 2024). (In Russian).

15. Volkova, A.A., Nikitin, Yu.A., Plotnikov, V.A. (2022) [The evolution of digital technologies used in logistics]. *Management consulting = Upravlencheskoe konsul'tirovanie.* 1 (157). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-tsifrovyyh-tehnologiy-ispolzuemyh-v-logistike> (date of application: 16 October 2024). (In Russian).

16. Arifdzhanova, N.Z. (2023) [Research on the impact of digitalization on the management of logistics companies]. *Economy and society = E`konomika i socium.* 4-1 (107). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyaniya-tsifrovizatsii-na-upravlenie-logisticheskimi-kompaniyami> (date of application: 16 October 2024). (In Russian).

17. Primakov, N.V., Mocheran, V.D. (2023) [Digital logistics as a regional economic development system]. *KubGAU Scientific Journal = Nauchny`j zhurnal KubGAU.* 187. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-logistika-kak-sistema-razvitiya-ekonomiki-regiona> (date of application: 16 October 2024). (In Russian).

18. Lunina, V. Yu., D`yachenko, A.S. (2019) *Ways to improve the efficiency of the warehouse in the enterprise.* Management of socio-economic systems, legal and historical research: theory, methodology and practice : Materials of the international scientific and practical conference of teachers, graduate students and students. Bryansk. April 16-17, 2019. 141-144. EDN IRQSSG. (In Russian).

19. Evseenko, P.P. (2012) [Modern logistics technologies in warehouse activities]. *International scientific journal "Young Scientist" = Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «Molodoj uchenyj».* Retrieved from: [file:///C:/Users/21FFF~1/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdge/Downloads/49ace75d-d1af-4b14-88c8-7c112dff1619/moluch_347_ch4_T18vbAj%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/21FFF~1/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdge/Downloads/49ace75d-d1af-4b14-88c8-7c112dff1619/moluch_347_ch4_T18vbAj%20(1).pdf) (date of application: 16 October 2024). (In Russian).

20. Bry`ncev, A.N., Nikishov. S.I. (2023) *Digital innovations in the field of logistics.* Moscow. OOO «Bely`j Veter». 174. (In Russian).

21. Yusupov, R. (2023) ["Smart Warehouses" part 2: real-world examples of technology implementation and a look into the future]. *Automation of the "Sintek" business = Avtomatizaciya biznesa "Sintek".* Retrieved from: [https://sitec-it.ru/blog/robot/umnye-sklady-chast-2-realnye-primery-i-vzglyad-v-budushchee/.](https://sitec-it.ru/blog/robot/umnye-sklady-chast-2-realnye-primery-i-vzglyad-v-budushchee/) (date of application: 16 October 2024). (In Russian).

22. Minashkina, D. (2019) *Decarbonizing warehousing activities through digitalization and automatization with WMS integration for sustainability supporting operations.* Book. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/336284768_Decarbonizing_warehousing_activities_through_digitalization_and_automatization_with_WMS_integration_for_sustainability_supporting_operations (date of application: 16 October 2024).

23. Yusupov, R., Utembaev. R. (2022) ["Smart Warehouses": real-world examples of technology]. *Quality Management = Upravlenie kachestvom.* Retrieved from: <https://panor.ru/articles/umnyy-sklad-realnye-primery-realizatsii-tehnologii/88102.html#> (date of application: 16 October 2024) (In Russian).

Popova Tatyana, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, Russia

E-mail: popova_mil@mail.ru

ORCID: 0009-0004-2672-8865

AuthorID: 8146-1152

Received 07.11.2024